

Зависимость показателя преломления от оптической среды и диаметра фотонов

Раимкулов Марат Нурдинович, к.т.н., с.н.с.
Институт Физики им. акад. Ж. Жеенбаева Национальной академии наук КР

Аннотация. В данной статье предложен принцип, на основе которого осуществляется преломление фотонов, при прохождении через раздел оптических сред. Выведены и предложены зависимости показателя преломления фотонов от различных сред и длины волны (диаметров фотонов) электромагнитного излучения. Даны схематические пояснения, иллюстрирующие полученные зависимости. Предложены выводы, иллюстрирующие причины отличия между физической и оптической плотностью различных сред.

Ранее уже были рассмотрены механизмы преломления, основанные на анализе взаимодействия фотонов со средой как частиц, обладающих определенной формой и своей структурой, имеющей электрическую и магнитную индукцию [1, 2].

Исходя из структуры фотона, можно предположить, что каждый фотон, попадая на раздел двух сред и сталкиваясь с оптической средой, сталкивается с атомами поверхности этой среды. В силу тороидальной структуры фотонов и их диаметров, значительно превышающих диаметры атомов (для фотонов видимого спектра), они не способны столкнуться своим центром, поэтому сталкивается одним из своих краев. Это столкновение, с большой долей вероятности, осуществляется той частью первичных вихрей фотона, которые сталкиваются с первичными вихрями электронов атома и первичными вихрями нуклонов ядра атома (Рис. 1):

Рис. 1. Взаимодействие, возникающее при столкновении фотона и частицы среды:
а) столкновение фотона с частицей среды; б) электрическое взаимодействие между
первичными вихрями фотона и протона ядра атома.

На рисунке 1.а наглядно проиллюстрировано, что фотон, в силу его большого диаметра по сравнению с размерами атома, сталкивается одним из своих краев. На рисунке 1.б показана детализация области электрического взаимодействия между первичными вихрями фотона и протона, отмеченная цифрой 1 на рисунке 1.а. Механизм этого взаимодействия более подробно был описан ранее [3, 4]. Сейчас отметим лишь тот факт, что данное взаимодействие является электрическим, которое за счет механизма воздействия электрических сил притягивает первичные вихри фотона к первичным вихрям протона ядра. Такое столкновение, за счет максимального сближения между фотоном и атомами среды, приводит к тому, что в этот момент электрическое взаимодействие между фотоном и ядром отдельного атома наиболее сильно. Данный факт, с большой вероятностью приводит к тому, что фотоны на некоторое время прилипают к ядру. Но за счет силы отталкивания со стороны электронов (возникающей при определенных условиях) и силы инерции, суммарно превышающими силу притяжения между фотонами и ядром, через время задержки τ (время прилипания) фотон продолжит свое движение, но уже в измененном направлении. Разберем этот процесс более детально.

С одной стороны, во время сближения фотона с ядром усиливается сила притяжения, основанная на электрическом притяжении, которая, как отмечалось выше, была рассмотрена ранее. С другой стороны, на фотон действует сила электромагнитного отталкивания со стороны электронов, вращающихся вокруг ядер атомов, и сила инерции, которая заставляет фотон двигаться дальше. Причем не столкнувшиеся части фотона она заставляет двигаться в направлении движения, которое было у фотона до столкновения, а столкнувшуюся часть фотона, эта сила заставляет отразиться от фотона в обратном направлении. Вследствие того, что фотоны, при столкновении отражаются от оптических поверхностей, и это нам известно из опыта, мы можем констатировать тот факт, что в этих случаях сила инерции сильнее, чем возможная сила притяжения между столкнувшимся фотоном и частицей оптической среды. Но поскольку сила притяжения присутствует, то она, вероятнее всего, дает некоторую задержку τ , связанную с кратковременным прилипанием части фотона к ядру. За время, на которое фотон «прилипает» к ядру, его траектория движения напоминает движение маятника, закрепленного одним своим концом и совершающего движение другим концом (Рис. 2):

Рис. 2. Угол поворота фотона при столкновении с частицей среды.

За это время свободный конец фотона В повернется на некоторый угол φ вокруг ядра. На этот же угол φ сместится направление движения фотона. То есть после отрыва прилипшей части фотона от ядра атома, траектория движения фотона изменится на угол φ , относительно первоначальной траектории движения. **Таким образом, угол φ - это угол изменения направления движения фотона после его столкновения с частицей среды, и он связан с углом падения и преломления следующим образом.**

При переходе из среды менее плотной X в среду более плотную Y, угол φ равен:

$$\varphi = k(\varphi_i - \varphi_r) = k\alpha \quad (1)$$

И соответственно при переходе из среды более плотной Y в среду менее плотную X, угол φ будет равен:

$$\varphi = k(\varphi_i - \varphi_r) = -k\alpha \quad (2)$$

На рисунке 3 показана разница между углом падения φ_i и углом преломления φ_r в виде угла α . Ниже будет показана связь и различие между углом отклонения φ (Рис. 2) и углом α (Рис. 3), а также будет показано, чему равен коэффициент k .

Рис. 3. Угол изменения траектории движения фотонов.

Мы знаем, что угол преломления зависит от длины волны двигающегося потока фотонов и от среды, в которой они распространяются. Ранее уже было показано, что длина электромагнитной волны зависит от радиуса фотонов и прямо пропорциональна ему [5]. Поэтому, чтобы понять, какова зависимость угла преломления от длины электромагнитной волны, разберем, как зависит угол преломления от радиусов фотонов (Рис. 4):

Рис. 4. Скорости различных частей фотона:

а) в течение времени τ ; б) по истечении времени τ .

Как уже было отмечено, после столкновения фотоны, в течение времени τ начинают вращаться вокруг ядра. Определим зависимость угловой скорости такого вращения от диаметра фотона. Из опытов известно, что фотоны после отражения или преломления в вакууме, продолжают лететь со скоростью C . Помня об этом, обратимся к рисунку 4. Для того, чтобы фотон после «отлипания» от ядра продолжил движение со скоростью C , его центр (точка O) должен вращаться вокруг ядра (точки D) с линейной скоростью C , т.е. $V_O=C$, в течение периода времени τ . В течение этого времени точка A остается прилипшей, поэтому ее скорость будет равна нулю (Рис. 4.а). В то же время относительно точки O скорость точки A будет равна $-C$. Это значит, что линейная

скорость вращения точки В относительно точки О также будет равна С, но направлена она будет в противоположную сторону. В то же время относительно неподвижной системы координат, например, относительно точки D, линейная скорость вращения точки В будет равна 2С. По истечении времени τ , точка А фотона оттолкнется от препятствия (точки D). И здесь мы имеем различные варианты скорости движения точки А относительно препятствия (точки D). Первый крайний вариант, столкновение точки А фотона с препятствием абсолютно неупругое. В этом случае линейная скорость точки А относительно препятствия (точки D) равна нулю. Второй крайний вариант, столкновение точки А фотона с препятствием абсолютно упругое. В этом случае линейная скорость точки А относительно препятствия (точки D) равна скорости до столкновения, т.е. она равна С. Все другие варианты величин скорости точки А находятся в интервале от нуля до С, т.е. $0 < V_A < C$. Тогда линейная скорость вращения точки А относительно центра фотона (точки О), будет находиться в интервале от С до 2С, $C < V_A < 2C$. В этом случае встает вопрос: «Какое столкновение между точкой А фотона и частицей мы имеем на практике»? Попробуем разобраться.

Как уже отмечалось выше, после отражения фотонов, например, от зеркала, их скорость остается прежней и равной С (в вакууме). Это означает, что потери кинетической энергии, при столкновении, настолько малы, что скорость фотонов практически не меняется и остается равной С. Это также означает, что фотоны претерпевают упругое соударение близкое к абсолютному. При упругом соударении фотона упругим будет соударение всех точек фотона, включая точку А при отражении от препятствия D. Это приведет к тому, что скорость точки А после отражения будет стремиться к величине С, но направлена она будет в противоположную сторону от общего движения фотона (Рис. 4.б). Таким образом скорость точки А будет равна -С относительно неподвижной точки D и -2С относительно центра фотона, т.е. точки О. Аналогичным образом изменится линейная скорость точки В фотона, она станет равной 2С относительно центра фотона, точки О.

Следует отметить, что мы говорим о соударении близком к абсолютно упругому, но не об абсолютно упругом. Это означает, что потери скорости фотона при столкновении все же будут, и это замедление будет пропорционально времени прилипания τ . Но поскольку измерение абсолютной скорости фотонов весьма сложная задача, а потери при соударениях вероятно столь малы, что они на сегодняшний день пока не были зарегистрированы для фотонов, изначально двигающихся со скоростью С (в вакууме). Поэтому мы это незначительное изменение скорости пока будем считать стремящимся к нулю.

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, мы можем заключить, что линейная скорость вращения краев фотона относительно центра будет равна 2С. И, исходя из предложенной логики, важно отметить, что эта скорость вращения краев фотонов будет одинаковой для фотонов любого диаметра.

Такую линейную скорость вращения краев фотона относительно его центра мы получили исходя из предположения, что скорость центра фотона, т.е. скорость точки О, остается после преломления неизменной. Попробуем найти еще одну логику, которая бы подтвердила полученный вывод. Для этого разобьем фотон на равные части. Мы будем исходить из того факта, что масса фотона многократно меньше массы частицы D, с которой он сталкивается. Тогда это столкновение подобно столкновению мячика с массивной стеной, которая после столкновения не сдвигается с места, тогда как мячик (при абсолютно упругом ударе) отскакивает от нее со скоростью равной его скорости до столкновения. (Рис. 5):

Рис. 5. Фотон, разбитый на равные части.

В этом случае для импульса частей фотона до и после столкновения, в течение времени τ , мы можем записать:

$$m_{A0}V_{A0} + m_{A1}V_{A1} + m_{A2}V_{A2} + m_{A3}V_{A3} + m_O V_O + m_{B3}V_{B3} + m_{B2}V_{B2} + m_{B1}V_{B1} + m_{B0}V_{B0} = m'_{A0}V'_{A0} + m'_{A1}V'_{A1} + m'_{A2}V'_{A2} + m'_{A3}V'_{A3} + m'_O V'_O + m'_{B3}V'_{B3} + m'_{B2}V'_{B2} + m'_{B1}V'_{B1} + m'_{B0}V'_{B0} \quad (3)$$

До столкновения (для случая, когда фотон не вращался) линейные скорости всех частей фотона (A_0, A_1, \dots, B_0) в направлении его движения были равны С. Рассмотрим, как изменятся скорости этих частей после столкновения. Поскольку после столкновения в течение времени τ , скорость части A_0 фотона будет равна нулю ($V_{A0} = 0$), то это означает, что импульс части A_0 должен куда-то передаться. В случае лобового столкновения части A_0 с частицей D, часть ее импульса будет передана частице D и часть будет потрачена на отражение от частицы D. В отношении части A_1 можно предположить, что ее скорость будет отлична от нуля, но минимальна по сравнению со скоростями остальных частей. Поскольку все части фотона взаимосвязаны и импульс не может

бесследно исчезнуть, то это приведет к тому, что большая часть импульса части A_1 после столкновения передастся оставшейся части фотона (в течение периода времени τ). Скорость части A_2 после столкновения будет больше скорости части A_1 , но меньше скорости остальных частей фотона. Поэтому также, после столкновения, большая часть импульса A_2 перейдет к оставшейся части фотона. То же самое произойдет с импульсом части A_3 . Такая передача части своего импульса будет происходить вплоть до той точки фотона, у которой скорость движения после столкновения будет равна C , т.е. равной скорости до столкновения. В нашем случае, этой точкой будет точка O . Части, следующие за точкой O , в сумме будут наоборот получать дополнительный импульс, поэтому их скорость после столкновения будет больше их же скорости до столкновения.

Для максимально полного понимания происходящей картины взаимодействия, следует также отметить, что вероятно передача части импульса, вследствие взаимной связи всех частей фотона, будет и в обратном направлении. Т.е., например, от точки A_2 часть импульса будет передаваться не только точке A_3 , но и точке A_1 и тем самым она будет как бы тянуть ее за собой. Таким образом, если эта логика верна, то общий суммарный импульс, который будет передан частице, будет тем больше, чем больше равных частей имеет фотон или, иначе говоря, чем больше диаметр фотона.

Итоговую передачу импульсов или, что более важно для нашего случая, скоростей, от точки к точке после столкновения фотона с частицей, исходя из равенства масс всех частей фотона, мы можем записать следующим образом:

$$V'_{A0} = C - \frac{4}{4}C = 0;$$

$$V'_{A1} = C - \frac{3}{4}C = 0,25C;$$

$$V'_{A2} = C - \frac{2}{4}C = 0,5C;$$

$$V'_{A3} = C - \frac{1}{4}C = 0,75C;$$

$$V'_O = C;$$

$$V'_{B3} = C + \frac{1}{4}C = 1,25C;$$

$$V'_{B2} = C + \frac{2}{4}C = 1,5C;$$

$$V'_{B1} = C + \frac{3}{4}C = 1,75C;$$

$$V'_{B0} = C + \frac{4}{4}C = 2C$$

Мы получили скорость точки B_0 относительно точки A_0 равную $2C$.

Для сравнения возьмем фотон большего диаметра и соответственно с большим количеством точек, например, в два раза. Тогда по аналогии получим скорости точек этого фотона после столкновения. Они будут равны:

$$V'_{A0} = C - \frac{8}{8}C = 0; \quad V'_{A1} = C - \frac{7}{8}C = 0,125C;$$

$$V'_{A2} = C - \frac{6}{8}C = 0,25C; \dots; \quad V'_{A7} = C - \frac{1}{8}C = 0,875C;$$

$$V'_O = C;$$

$$V'_{B7} = C + \frac{1}{8}C = 1,125C; \quad V'_{B6} = C + \frac{2}{8}C = 1,25C;$$

$$V'_{B5} = C + \frac{3}{8}C = 1,375C; \dots; \quad V'_{B0} = C + \frac{8}{8}C = 2C$$

Таким образом, скорость самой крайней точки фотона, точки B_0 получается равной $2C$, также как и для фотона меньшего радиуса. Это означает, что и при использовании данной логики линейная скорость краев фотона остается неизменной для разных радиусов. Следовательно вариации его угловой скорости будут зависеть только от радиусов фотонов ($\omega = \frac{V_{B0}}{R_\phi}$).

Получив этот важный вывод, который говорит о том, что линейная скорость вращения края фотона относительно его центра, возникающего после столкновения с препятствием (в течение времени τ), равна C для любого радиуса, мы можем определить зависимость угла преломления от радиуса фотона.

Мы помним, что зависимость угла поворота от угловой скорости равна: $\varphi = \omega t$. В нашем случае $t = \tau$, а $\omega = \frac{V_B}{R}$. Где, для нашего случая, R – это диаметр фотона с центром вращения в точке A , а скорость вращения точки B относительно точки A в период времени τ будет равна $2C$. Тогда угловая скорость будет равна:

$$\omega = \frac{2C}{d_\phi} = \frac{C}{R_\phi} \quad (4)$$

Следовательно, угол поворота будет равен:

$$\varphi = \frac{2C\tau}{d_\phi} = \frac{C\tau}{R_\phi} \quad (5)$$

Данная формула для приведенной схемы столкновения (Рис. 2) иллюстрирует зависимость угла изменения направления движения фотона от его радиуса R_ϕ . Исходя из нее, можно констатировать, что угол поворота и, соответственно угол изменения направления распространения потока фотонов φ , имеет обратно пропорциональную зависимость от радиуса фотона (который пропорционален длине волны) и, согласно этой формуле, чем больше радиус (т.е. чем больше длина волны), тем меньше угол изменения направления распространения потока фотонов φ . А поскольку угол преломления напрямую связан с углом изменения направления распространения потока фотонов φ , то это **соответствует известным экспериментальным данным**.

Поскольку в данной работе показано, что преломление является следствием столкновения фотона своим краем с препятствием, то для дополнительного подтверждения этого факта был проведен эксперимент, схема которого приведена на рисунке 6:

Рис. 6. Схема дисперсии луча. 1 – источник света; 2 – луч белого света; 3 – лезвие бритвы; 4 – экран; К – красный спектр; Ф – фиолетовый спектр.

Узкий пучок белого света 2 направлялся на одностороннее препятствие, в нашем случае, на край лезвия бритвы 3. После прохождения светом этого препятствия на экране 4 наблюдалась дисперсия луча. Данный результат хорошо подтверждает предложенный выше принцип преломления потока фотонов (основанный на изменении направления потока фотонов после их столкновения с частицами среды, в данном случае с частицами края лезвия бритвы) и зависимость угла преломления от длины волны (радиусов фотонов), полученную в результате эксперимента и проиллюстрированную на фотографии (Рис. 7), сделанную с экрана 4 (Рис. 6):

Рис. 7. Дисперсия луча от одного края бритвы.

Эксперимент показал, что фотоны с большим радиусом отклонились меньше от первоначальной траектории движения (красный спектр), а фотоны с меньшим радиусом отклонились на больший угол от первоначальной траектории движения (фиолетовый спектр) (Рис. 6, Рис. 7). Таким образом, мы получили дисперсию белого света, аналогичную прохождению его сквозь призму.

Анализируя формулу (5), следует отметить, что скорость фотонов в вакууме C величина постоянная ($C = const$). А вот в отношении времени «прилипания» фотонов к ядру τ можно сказать, что оно зависит от трех факторов, определяющих: 1) величину силы притяжения между фотоном и ядром атома, 2) величину силы отталкивания между фотоном и электронами, вращающимися вокруг ядра и 3) величину силы инерции фотона. Силы притяжения и отталкивания, в свою очередь, зависят, с одной стороны, от величины электрической силы между ядром атома оптической среды и столкнувшейся частью фотона, а с другой стороны (как будет показано ниже) от диаметров фотонов и частиц, с которыми сталкиваются фотоны, а также от величины электрической силы отталкивания между электронами атома оптической среды и столкнувшейся частью фотона. Это означает, что основное различие между величинами этой силы будет зависеть от величины заряда и величины радиусов фотонов, а также от радиусов тех или иных атомов составляющих оптическую среду, через которую проходит излучение. Сила инерции, в направлении движения фотона, зависит от массы столкнувшейся части фотона и от всей массы фотона.

Выше мы разобрали зависимость угла преломления для случая, когда размер частицы, с которой сталкивается фотон, пренебрежимо мал по сравнению с радиусом фотона. В реальности столкновение фотонов вероятно может осуществляться как с атомами или молекулами оптической среды (т.е. с группой ядер все вместе составляющих молекулы среды), так и с электронами, вращающимися вокруг ядер и определяющих размеры атомов. Разберем, как в этом случае может влиять на угол преломления размер (радиус) частицы, с которой сталкивается фотон. В случае столкновения фотона с относительно большим препятствием, соударение происходит не одной точкой, как это было показано на рисунке 2, а, как минимум, тремя точками. Сначала одной (точка A_0), а потом двумя точками (A_1 и A_2) (Рис. 8):

Рис. 8. Преломление фотона на частице большого размера:
 а) вид сбоку; б) вид спереди (со стороны излучателя).

Логика размышления в этом случае остается прежней. За промежуток времени τ , скорость центра фотона (точки O) остается примерно равной C , т.е. $V_O = C$. Это скорость центра фотона сначала относительно точки A_0 , а затем когда фотон повернется на некоторый угол и столкнется с частицей своими точками A_1 и A_2 это будет скорость центра фотона относительно оси вращения A_1A_2 . Найдем угол преломления фотона, при движении его относительно оси вращения A_1A_2 . Помним, что:

$$\varphi = \omega t = \frac{v t}{R} \quad (27)$$

За время τ_A , время вращения фотона вокруг оси A_1A_2 , скорость точки O сохраняется примерно равной C , т.е. $V_O = C$ это линейная скорость вращения фотона относительно оси A_1A_2 . Тогда угол φ будет равен:

$$\varphi = \frac{C \tau_A}{R_A} \quad (28)$$

Где: R_A – расстояние от точки O до точки A (плечо момента импульса).

В нашем случае R_B и R_{A_0} (расстояние от точки O до точки B или до точки A_0) это радиус фотона R_Φ , т.е. $R_B = R_{A_0} = R_\Phi$. А поскольку из рисунка 5 мы видим, что плечо момента импульса R_A меньше радиуса фотона $R_A < R_\Phi$, следовательно на основании формулы (28), мы можем заключить, что (при равенстве времени τ_A) угол поворота φ будет больше, чем для случая столкновения с небольшим по размеру препятствием (формула (5)), рассмотренным ранее на рисунке 2. Более того фотон успевает повернуться на некоторый угол φ_0 , при вращении вокруг точки A_0 за время τ_{A_0} . Таким образом суммарный угол поворота будет еще больше.

Таким образом, из формулы (28) мы можем сделать вывод, что **чем больше радиус частицы (ядра, атома, молекулы), с которой сталкивается фотон, тем меньше будет плечо момента импульса R_A , и соответственно тем больше будет угол поворота φ .**

Из формул (5) и (28) видно, что угол поворота φ также зависит от времени прилипания и вращения τ фотонов вокруг частицы, с которой они сталкиваются. Попробуем разобраться, от чего зависит это время. Как выше уже было сказано прилипание предположительно обусловлено электрическим взаимодействием между фотоном и ядром или ядрами частицы (атомов, молекул, ...). А если это так, то логично будет предположить, что чем больше заряд ядра или суммарный заряд ядер частицы, тем сильнее будет такое прилипание и, соответственно, тем больше будет время τ этого прилипания.

Чтобы это проверить обратимся к значениям показателя преломления в зависимости от оптической плотности светопропускающего материала при температуре 20°C , для длины волны проникающего излучения $\lambda = 589,3 \text{ нм}$ (таблица 1):

Таблица 1.

Кристаллы	LiF	KCl	NaCl	KBr
Показатель преломления, n	1,392	1,487	1,5442	1,5552

Помним, что показатель преломления связан с углом падения и преломления следующей зависимостью:

$$n = \frac{\sin \varphi_i}{\sin \varphi_r} \quad (29)$$

Где φ_i – угол падения;

φ_r – угол преломления.

Выше было отмечено, что угол φ связан с углом падения и углом преломления следующей зависимостью: $\varphi = k(\varphi_i - \varphi_r) = k\alpha$ (формула (1), рисунки 2 и 3). Но не было дано пояснений этой зависимости, а также не определено, чему равен коэффициент k . Поэтому прежде чем определиться с зависимостью для времени прилипания τ попробуем устранить этот пробел (Рис. 9):

Рис. 9. Столкновение фотона с частицами среды.

Для уяснения этих моментов разберемся как будет двигаться отдельный фотон, после вхождения в новую среду. Столкнувшись с первой частицей среды фотон изменяет направление своего движения на угол φ и вместе с этим начинает вращаться в определенную сторону, показанную красной стрелкой (Рис. 9). Так он летит в новом направлении до тех пор пока не встретится со следующей частицей среды и, после столкновения с ней, он вновь изменит направление своего движения и направление своего вращения (Рис. 9.б). Потом вновь летит до столкновения и вновь меняет направление движения и направление вращения (Рис. 9.в), потом опять сталкивается со следующей частицей (Рис. 9.г) и т.д. Здесь важно понимать, что после столкновения своей, например, нижней точкой, следующее столкновение, с большой вероятностью, будет верхней точкой и не происходит вновь нижней. Это связано с направлением и скоростью вращения фотона, которое задается ему после очередного столкновения с частицей среды (Рис. 10):

Рис. 10. Столкновение фотона с частицами среды, в зависимости от его направления вращения.

Разберем, почему столкновение происходит поочередно то верхней, то нижней точкой фотона. Ранее было показано, что линейная скорость вращения края фотона (при абсолютно упругом соударении) равна $2C$, т.е. линейная скорость вращения V_A точки A вокруг центра фотона, точки O, в два раза больше скорости фотона. Чтобы понять, как эта линейная скорость вращения края фотона влияет на столкновение с частицами среды нам надо определить проекцию этой скорости на направление движения фотона. Она будет равна разнице скорости фотона (скорости точки O) и проекции линейной скорости вращения точки A на направление движения фотона:

$$V_A = C - 2CC\cos\beta \tag{30}$$

Где: β – это угол поворота фотона от вертикального положения, т.е. от перпендикуляра к направлению движения фотона (Рис. 10);

C (первый член уравнения (30)) – это общая скорость движения фотона (скорость движения его центра O); $2CC\cos\beta$ (второй член уравнения (30)) – это проекция линейной скорости вращения точки A фотона, относительно его центра O, на общее направление движения фотона.

Как мы понимаем, для того, чтобы фотон не столкнулся своей точкой A с очередной встречной частицей среды, проекция линейной скорости вращения точки A на направление распространения фотона должна быть не больше нуля, т.е. $V_A \leq 0$. Тогда из уравнения (30), получаем:

$$C - 2CC\cos\beta \leq 0 \tag{31}$$

Откуда мы можем найти косинус угла β :

$$\cos\beta \geq 0,5 \tag{32}$$

В этом случае угол β будет равен:

$$\beta \leq 60^\circ \tag{33}$$

Т.е. при повороте фотона на угол от 0° до 60° точка A фотона не столкнется со встречной частицей D_2 среды (Рис. 10). Если же поворот фотона составит более 60° , то тогда точка A фотона способна столкнуться со встречной частицей среды. Следует также отметить, что для точек фотона, расположенных между точкой A и центром фотона (точкой O) этот угол будет меньше чем 60° .

Как мы понимаем, поворот фотона на угол 60° займет какое-то время t . По прошествии этого времени t , фотон способен столкнуться своим краем, точкой A, со встречной частицей среды. Найдем длину пробега

фотона за этот промежуток времени, чтобы понять вероятность столкновения точкой А фотона с частицами среды. Так как $\beta = \omega t$, то время будет равно:

$$t = \frac{\beta}{\omega} \quad (34)$$

В нашем случае ω равна:

$$\omega = \frac{V_A}{R_\Phi} \quad (35)$$

Где: V_A – это линейная скорость вращения точки А фотона вокруг его центра;

R_Φ – это радиус фотона.

Тогда, исходя из формул (34) и (35), найдем время поворота фотона на угол 60° . Оно будет равно:

$$t = \frac{\beta}{V_A} R_\Phi \quad (36)$$

Как показано выше линейная скорость вращения точки А фотона (при абсолютно упругом ударе) равна $2C$ ($V_A = 2C$), а радиус фотона для длины волны 405 нм равен 128,9 нм ($R_\Phi = 128,9$ нм) [6]. Чтобы найти время t , нам также необходимо угол β , равный 60° , перевести в радианы:

$$\beta = 60^\circ : 57,3^\circ = 1,05 \text{ рад.} \quad (37)$$

Тогда время t будет равно:

$$t = \frac{1,05 \text{ рад} \times 128,9 \times 10^{-9} \text{ м}}{2 \times 3 \times 10^8 \text{ м/с}} = 2,25 \times 10^{-16} \text{ сек} \quad (38)$$

Найдем расстояние, которое фотон пройдет за время равное $2,25 \times 10^{-16}$ сек.:

$$s = Ct = 3 \times 10^8 \times 2,25 \times 10^{-16} = 6,75 \times 10^{-8} \text{ м} = 67,5 \text{ нм} \quad (39)$$

Таким образом, для поворота фотона на 60° от вертикального положения, ему потребуется время равное $2,25 \times 10^{-16}$ секунд. За это время фотон, при скорости полета в вакууме равной C , пройдет расстояние равное 67,5 нм. Необходимо отметить, что здесь мы не учитываем угол поворота за время t , в течение которого фотон прилипает к частице и вращается вокруг нее, не двигаясь вперед.

Этот же расчет можно сделать иначе. Ранее было показано, что длина волны это расстояние, которое фотон проходит за промежуток времени равный его обороту вокруг своей оси на 360° . В данном случае поворот фотона на 60° составляет одну шестую от 360° . Тогда расстояние, пройденное фотоном за это время, будет равно одной шестой части от длины его волны, т.е. $405 : 6 = 67,5$ нм. Таким образом, мы получили ту же величину пробега фотона. Данный расчет гораздо проще, но первый вариант расчета более наглядный.

Для большинства светопроводящих сред это расстояние достаточно большое, чтобы фотон успел столкнуться с частицами среды своей точкой В и стал бы вращаться в противоположную сторону, чтобы затем имел возможность столкнуться вновь точкой А и т.д. Таким образом, (исходя из предложенной логики) фотоны в среде распространяются по пилообразной траектории (Рис. 11):

Рис. 11. Траектория движения фотона в среде.

Как видно из рисунка 11, после преломления фотона в точке О (на первой частице среды) траектория его движения идет до точки А (второй частицы среды), далее до точки В, потом до точки С и т.д. На рисунке 11 угол φ это угол изменения направления движения фотона после столкновения с частицей среды, но угол преломления, который мы видим наглядно, например, после вхождения луча в стекло, это угол φ_r . Т.е. под углом φ_r к нормали мы видим усредненное направление движения фотона вдоль оси X. Из рисунка мы видим, что это направление распространения фотона вдоль оси X имеет смещение от первоначальной траектории падающего луча на угол α , а не на угол φ .

Для простоты понимания исследуемого принципа распространения, мы возьмем вариант равномерного расположения частиц в среде, вследствие чего мы можем взять отрезки прямого распространения фотонов в среде, между столкновениями, $|OA|$, $|AB|$, $|BC|$, $|CD|$ и $|DE|$ равными. И теперь, чтобы понять, как соотносятся углы α и φ , визуальным образом продлим отрезки $|AB|$ и $|DE|$ до точки С' (Рис. 11). Таким образом, получился равносторонний ромб с вершинами в точках: В, С, D, С'. Ось X, параллельная оси X' (являющейся усредненным направлением распространения луча вдоль данной среды) делит ромб по диагонали. А угол ромба $\angle BSC'$, который, как мы видим, является углом φ , делится этой диагональю пополам. Конечно это усредненное направление движения, которое получается, когда расстояние между столкновениями одинаковые. В реальных условиях среды эти расстояния будут немного отличаться, тогда соответственно ромб уже будет не равносторонним, и усредненное направление движения потока фотонов тоже будет несколько смещаться по сравнению с предложенной «идеальной» моделью. Но описанный принцип угла преломления и распространения от этого не пострадает. Т.е., как видно из рисунка 11 (при «идеальной» модели распространения), угол α составляет половину угла φ :

$$\alpha = \frac{1}{2}\varphi \quad \text{или} \quad \varphi = 2\alpha \quad (40)$$

Таким образом, искомый коэффициент k равен 2 для «идеальной» модели и близок к 2, для реальной модели, угол α это угол усредненного изменения направления распространения фотонов после преломления на границе раздела двух сред, а угол φ это угол изменения направления движения фотона после каждого столкновения с частицами среды.

Теперь зная коэффициент k , мы можем вернуться к определению зависимости показателя преломления от длины волны (или радиуса фотона) и времени прилипания τ . Если мы возьмем случай перехода луча из среды менее плотной в среду более плотную и используем полученную зависимость (5), также помня, что $\varphi_r = \varphi_i - \alpha$ (Рис. 3), то формулу (29) можно будет переписать:

$$n = \frac{\sin\varphi_i}{\sin(\varphi_i - \alpha)} = \frac{\sin\varphi_i}{\sin(\varphi_i - \frac{c\tau}{2R_\phi})} \quad (41)$$

Где: R_ϕ – это радиус фотона.

Ранее было показано, что, при абсолютно упругом соударении, радиус фотона связан с длиной волны соотношением $R_\phi = \frac{\lambda}{\pi}$ [6]. Подставив эту зависимость для радиуса фотона R_ϕ от длины волны λ в формулу (41), получим:

$$n = \frac{\sin\varphi_i}{\sin(\varphi_i - \frac{\pi c\tau}{2\lambda})} \quad (42)$$

Поскольку наша задача найти параметр τ , то для этой цели формулу (42) можно немного упростить, убрав период 2π , тогда получим:

$$n = \frac{\sin\varphi_i}{\sin(\varphi_i - \frac{c\tau}{4\lambda})} \quad (43)$$

В данном случае угол α дан в радианах. Мы помним, что один радиан равен 57,3 градуса, поэтому чтобы преобразовать угол α в градусы, мы должны умножить величину $\frac{c\tau}{4\lambda}$ на 57,3 градуса. Тогда формула (32) примет вид:

$$n = \frac{\sin\varphi_i}{\sin(\varphi_i - \frac{c\tau}{4\lambda} 57,3^\circ)} \quad (44)$$

И для зависимости показателя преломления от радиуса фотона, с учетом последнего замечания, формула (41) примет вид:

$$n = \frac{\sin\varphi_i}{\sin(\varphi_i - \alpha)} = \frac{\sin\varphi_i}{\sin(\varphi_i - \frac{c\tau}{2R_\phi} 57,3^\circ)} \quad (45)$$

Таким образом, мы получили зависимость показателя преломления потока фотонов от длины волны (формула (44)) и радиуса фотонов (формула (45)). Из формул (44) и (45) видно, что показатель преломления n тем больше, чем больше угол α , а угол α тем больше, чем больше время задержки τ . Проверим эту зависимость. Для этого найдем время τ для длины волны проникающего излучения $\lambda = 589,3$ нм и значений показателя преломления для кристаллов, приведенных в таблице 1. Для решения задачи возьмем угол падения φ_i равный 30° .

Для того, чтобы найти τ формулу (44) перепишем:

$$\sin(\varphi_i - \frac{c\tau}{4\lambda} 57,3^\circ) = \frac{\sin\varphi_i}{n} \quad (46)$$

В правую часть уравнения подставим значения угла падения луча φ_i и показателя преломления n для LiF, получим:

$$\sin(30^\circ - \frac{c\tau}{4\lambda} 57,3^\circ) = \frac{\sin 30^\circ}{1,392} = \frac{0,5}{1,392} = 0,3592 \quad (47)$$

Величина 0,3592 равна $\sin 20,05^\circ$. Подставим это значение в формулу (47):

$$\sin(30^\circ - \frac{c\tau}{4\lambda} 57,3^\circ) = \sin 20,05^\circ \quad (48)$$

Если значения синусов углов равны значит равны и сами углы, следовательно формулу (48) мы можем переписать:

$$30^\circ - \frac{c\tau}{4\lambda} 57,3^\circ = 20,05^\circ \quad (49)$$

Преобразуем формулу (49) относительно τ :

$$\tau = \frac{30^\circ - 20,05^\circ}{57,3^\circ} \frac{4\lambda}{c} = 0,1736 \frac{4\lambda}{c} \quad (50)$$

Подставим значения для c и λ , получим время задержки τ_1 для кристалла LiF:

$$\tau_1 = 0,1736 \frac{4 \times 589,3 \times 10^{-9} (\text{м})}{3 \times 10^8 (\text{м/с})} = \mathbf{1,3644 \times 10^{-15} (\text{с})} \quad (51)$$

Аналогично найдем время задержки τ для кристаллов KCl, NaCl и KBr:

$$\tau_2 = 0,1806 \frac{4 \times 589,3 \times 10^{-9} (\text{м})}{3 \times 10^8 (\text{м/с})} = \mathbf{1,4194 \times 10^{-15} (\text{с})} \quad (52)$$

$$\tau_3 = 0,1937 \frac{4 \times 589,3 \times 10^{-9} (\text{м})}{3 \times 10^8 (\text{м/с})} = \mathbf{1,5221 \times 10^{-15} (\text{с})} \quad (53)$$

$$\tau_4 = 0,1963 \frac{4 \times 589,3 \times 10^{-9} (\text{м})}{3 \times 10^8 (\text{м/с})} = \mathbf{1,5427 \times 10^{-15} (\text{с})} \quad (54)$$

Из полученных значений времени задержки для кристаллов различной оптической плотности τ_1 , τ_2 , τ_3 и τ_4 видим, что чем больше оптическая плотность кристалла, тем больше время задержки и соответственно показатель преломления падающего луча.

Исходя из зависимости угловой скорости и угла поворота фотонов от их радиуса (формулы (4) и (5)) и схемы взаимодействия фотонов с частицами большого диаметра (Рис. 8) можно отметить несколько важных

моментов. Первый, фотоны с меньшим диаметром за одно и тоже время τ успевают повернуться на больший угол. Второй момент заключается в том, что второе столкновение точек фотона A_1 и A_2 с частицей в силу геометрии фотона с меньшим радиусом происходит быстрее, чем у фотонов с большим радиусом. Т.е. даже при одной и той же угловой скорости точки A_1 и A_2 фотона с меньшим радиусом столкнутся с частицей быстрее, чем точки A_1 и A_2 фотона с большим радиусом (при том, что мы уже отметили, что фотоны с меньшим радиусом вращаются с большей угловой скоростью, что еще сокращает время прилипания). Вследствии жесткой структуры фотона и воздействия силы инерции на фотон логично предположить, что столкновение точек A_1 и A_2 фотона приводит к отрыву фотона от частицы в точке A_0 и, как следствие, к сокращению общего времени прилипания фотона τ к частице. Третий момент заключается в том, что для фотонов одного и того же радиуса, поворачивающихся с одной и той же угловой скоростью точки A_1 и A_2 фотонов столкнутся с частицами большего радиуса быстрее, чем с частицами меньшего радиуса. Что в свою очередь также влияет на сокращение времени прилипания фотонов τ к частице.

В данном случае общее время прилипания фотона τ к частице можно разложить на два времени: 1) время τ_{A_0} , которое требуется фотону на поворот после столкновения точкой A_0 и до столкновения точками A_1 и A_2 с частицей; 2) время прилипания к частице τ_A точками A_1 и A_2 , вероятно связанное с величиной положительного заряда частицы:

$$\tau = \tau_{A_0} + \tau_A \quad (55)$$

Таким образом, приведенная логика говорит о том, что с одной стороны, чем больше заряд частицы, тем, вероятно, сильнее сила притяжения между фотоном и этой частицей, что в свою очередь влияет на увеличение времени притяжения τ_A между фотоном и частицей. Т.е. чем больше заряд частицы, тем больше общее время прилипания τ . С другой стороны, частицы с большим зарядом имеют большие размеры, которые взаимодействуют с фотоном таким образом, что сокращают время τ_{A_0} , необходимое на поворот фотона после столкновения точкой A_0 до столкновения с частицей точками A_1 и A_2 . Т.е. этот фактор ведет к тому, что чем больше размер частицы, тем меньше общее время прилипания τ (Рис. 12):

Рис. 12. Зависимость времени τ и угла поворота φ при столкновении точек A_1 и A_2 от радиуса частиц:

$$d_1 < d_2; r_1 = r_2; \tau_{A_01} > \tau_{A_02}$$

Рассмотрим, как влияют эти два противодействующих фактора на итоговое время прилипания фотона τ к частице и, как следствие, на показатель преломления n .

Выше было посчитано время прилипания фотона τ к частице для различных сред, в том числе для кристаллов KCl и NaCl. Из периодической таблицы химических элементов нам известно, что калий имеет больший заряд ядра и соответственно больший диаметр атома, чем натрий. Для справки следует вспомнить, что при определении атомных радиусов сегодня существуют некоторые различия. Так табличные значения атомных и ионных радиусов даются по Мелани-Хьюзу, Гольдшмидту, Полингу, Бакию и т.д. [7], но все они дают пропорциональную разницу для различных атомов. Что касается кристаллов KCl и NaCl, то для них даются значения атомных радиусов равные соответственно 0,314 нм для KCl и 0,281 нм для NaCl [8]. Разница в атомных радиусах составляет 0,033 нм. Вероятно такая разница в радиусах молекул кристаллов KCl и NaCl приводит к тому, что не смотря на больший общий заряд ядер кристалла KCl, время прилипания и, как следствие показатель преломления, кристалла KCl меньше чем у кристалла NaCl. Т.е. в данном случае себя значительно проявляет влияние размеров частиц среды, показанное на рисунке 12, чем влияние положительного заряда ядер этих кристаллов. Таким образом, вполне логично предположить, что **оптическая плотность вещества не всегда согласуется с физической плотностью (так как это имеет место для кристаллов KCl и NaCl) именно вследствие противоположного воздействия двух факторов: заряда и размера частиц.**

Рассмотрим воздействие второго момента влияющего на время прилипания τ к частице, связанного с радиусом фотонов (Рис. 13):

Рис. 13. Зависимость угла поворота при столкновении точек A1 и A2 от радиуса фотонов:

$$d_1 = d_2; r_1 < r_2; \tau_{A_01} < \tau_{A_02}.$$

Поскольку фотон имеет форму тора, то второе столкновение с частицей происходит «боковыми» точками фотона (Рис. 13.б). У фотонов с меньшим радиусом «боковые» точки расположены ближе к центру, что и приводит (даже при одинаковых угловых скоростях поворота вокруг частицы) к меньшему интервалу времени τ_{A_0} между первым столкновением фотона точкой A_0 и вторым столкновением фотона точками A_1 и A_2 . А уменьшение интервала времени τ_{A_0} , как было показано выше (формула (55)), приводит к уменьшению общего времени прилипания фотона τ к частице. Чтобы проверить предложенную логику возьмем табличные значения показателя преломления n в зависимости от длины волны λ (радиуса фотонов) для светопроводящей среды легкий крон, при температуре $t = 15^\circ \text{C}$ (таблица 2):

Таблица 2.

λ (нм)	670,8	643,8	589,3	486,4	404,7
n	1,514	1,5149	1,517	1,523	1,5318

Чтобы посчитать время прилипания фотона τ зададим угол падения потока фотонов φ_i равным 30° и воспользуемся формулой (46). Тогда для длины волны $\lambda = 670,8 \text{ нм}$ и показателя преломления $n = 1,514$ получим:

$$\sin\left(30^\circ - \frac{c\tau}{4\lambda} 57,3^\circ\right) = \frac{\sin 30^\circ}{1,514} = \frac{0,5}{1,514} = 0,33025 \quad (56)$$

Величина 0,33025 равна $\sin 19,28^\circ$. Подставим это значение в формулу (56):

$$\sin\left(30^\circ - \frac{c\tau}{4\lambda} 57,3^\circ\right) = \sin 19,28^\circ \quad (57)$$

Как уже отмечалось выше, если значения синусов углов равны значит равны и сами углы, следовательно формулу (57) мы можем переписать:

$$30^\circ - \frac{c\tau}{4\lambda} 57,3^\circ = 19,28^\circ \quad (58)$$

Преобразуем формулу (58) относительно τ :

$$\tau = \frac{30^\circ - 19,28^\circ}{57,3^\circ} \frac{4\lambda}{c} = 0,1871 \frac{4\lambda}{c} \quad (59)$$

Подставим значения для c и λ , получим время задержки τ_1 для длины волны $\lambda = 670,8 \text{ нм}$:

$$\tau_1 = 0,1871 \frac{4 \times 670,8 \times 10^{-9} (\text{м})}{3 \times 10^8 (\text{м/с})} = 1,6734 \times 10^{-15} (\text{с}) \quad (60)$$

Аналогично найдем время задержки τ для других длин волн.

Для $\lambda = 643,8 \text{ нм}$ и $n = 1,5149$ получаем:

$$\tau_2 = 0,18732 \frac{4 \times 643,8 \times 10^{-9} (\text{м})}{3 \times 10^8 (\text{м/с})} = 1,6079 \times 10^{-15} (\text{с}) \quad (61)$$

Для $\lambda = 589,3 \text{ нм}$ и $n = 1,517$:

$$\tau_3 = 0,1876 \frac{4 \times 589,3 \times 10^{-9} (\text{м})}{3 \times 10^8 (\text{м/с})} = 1,4741 \times 10^{-15} (\text{с}) \quad (62)$$

Для $\lambda = 486,4 \text{ нм}$ и $n = 1,523$:

$$\tau_4 = 0,18906 \frac{4 \times 486,4 \times 10^{-9} (\text{м})}{3 \times 10^8 (\text{м/с})} = 1,2261 \times 10^{-15} (\text{с}) \quad (63)$$

Для $\lambda = 404,7 \text{ нм}$ и $n = 1,5318$:

$$\tau_5 = 0,1911 \frac{4 \times 404,7 \times 10^{-9} (\text{м})}{3 \times 10^8 (\text{м/с})} = 1,0312 \times 10^{-15} (\text{с}) \quad (64)$$

Таким образом, полученные значения времени прилипания фотонов к частице показывают нам уменьшение времени τ с уменьшением длины волны λ и соответственно радиусов фотонов. Что подтверждает предложенную логику, показанную выше на рисунке 13.

При рассмотрении угла преломления фотонов следует рассмотреть еще один нюанс. Выше, при столкновении фотонов с частицами среды, по умолчанию рассматривалось лобовое столкновение (Рис. 2, Рис. 8). Т.е. столкновение фотона точкой A_0 с центром частицы. Как мы понимаем, в реальном столкновении могут быть различные варианты: 1) столкновение точки A_0 фотона с центром частицы; 2) столкновением точки A_0 фотона с точкой, расположенной ниже центра частицы; 3) столкновение точки A_0 фотона с точкой, расположенной выше центра частицы. Посмотрим как это может повлиять на угол отклонения фотона φ от первоначальной траектории (Рис. 14):

Рис. 14. Преломление фотона при различных точках столкновения.

Из рисунка 14 можно предположить, что в зависимости от точки столкновения фотона с частицей, на дальнейшую траекторию его движения, кроме причин разобранных выше включая силу инерции $F_{ин}$, также будут влиять направления и величины векторов силы отталкивания $F_{от}$ и силы трения $F_{тр}$. Сила трения, в данном случае, будет возникать в течении времени прилипания фотона τ к частице. Таким образом, если иметь ввиду воздействие сил, показанных на рисунке 14, результирующая сила F_p будет равна сумме трех сил:

$$\vec{F}_p = \vec{F}_{ин} + \vec{F}_{от} + \vec{F}_{тр} \quad (65)$$

Как видно из рисунка 14.а при лобовом столкновении направление силы отталкивания $F_{от}$ параллельно направлению силы инерции фотона $F_{ин}$. В свою очередь вектор силы трения $F_{тр}$, будет направлен вниз, и, вследствие этого вектор результирующей силы будет тоже направлен немного вниз, относительно вектора инерции.

При не лобовом ударе, например, при столкновении точки A_0 фотона с точкой, расположенной ниже центра частицы (Рис. 14.б), вектор силы отталкивания $F_{от}$ будет воздействовать на фотон таким образом, чтобы он отклонился в своей дальнейшей траектории ниже первоначального направления движения. Вектор силы трения $F_{тр}$, также будет направлен вниз. Таким образом, суммарный или результирующий вектор силы отклонит фотон вниз от своей первоначальной траектории более сильно, чем в случае лобового столкновения (Рис. 14.б).

При столкновении точки A_0 фотона с точкой, расположенной выше центра частицы (Рис. 14.в), вектор силы отталкивания $F_{от}$ будет воздействовать на фотон таким образом, чтобы он отклонился в своей дальнейшей траектории выше первоначального направления движения. В свою очередь вектор силы трения $F_{тр}$, наоборот будет направлен вниз, и его влияние соответственно будет уменьшать влияние вектора силы отталкивания. Мы лишь можем пока предположить, что величина влияния силы трения менее значительна, чем величина влияния силы отталкивания на смещение и дальнейшую траекторию движения фотона. Поэтому, результирующий вектор силы, вероятней всего, отклонит фотон вверх от своей первоначальной траектории (Рис. 14.в).

Из анализа влияния точки столкновения фотона с частицей, мы можем констатировать тот факт, что данное влияние может отклонить фотон как ниже, так и выше от своей первоначальной траектории. И связано это с тем в какую точку частицы ударяется фотон. Т.е. фотоны, после столкновения с любыми частицами, начинают двигаться не в направлении прямой, а в направлении расширяющегося луча с некоторым телесным углом расширения δ (Рис. 15):

Рис. 15. Расширение луча после преломления.

Если мы вспомним результаты преломления и дисперсии лучей, например при прохождении через призму, то мы увидим подтверждение описанного механизма расширения луча, после столкновения фотонов с пограничными частицами среды (Рис. 16):

Рис. 16. Дисперсия луча при прохождении через призму.

Таким образом в качестве заключения, мы можем подытожить, что на угол преломления потока фотонов влияют несколько факторов: 1) скорость фотонов; 2) радиус фотонов; 3) суммарный положительный заряд ядер частиц среды, с которыми сталкиваются фотоны; 4) радиус частиц, с которыми сталкиваются фотоны; 5) точка столкновения фотонов с частицей.

Выводы.

1. Выведена формула угла изменения направления электромагнитного излучения, при преломлении, связанная со столкновением фотонов с частицами среды.
2. Выведена формула показателя преломления, иллюстрирующая его зависимость от скорости распространения фотонов, времени прилипания фотонов к частицам среды и радиусов (или длины волны) фотонов.
3. Показано, что преломление связано с различными факторами и в первую очередь с кратковременным прилипанием фотонов к частицам среды и изменением их направления в течении этого кратковременного промежутка времени.
4. Показано, что время прилипания фотонов зависит от радиусов частиц среды и величины положительного заряда ядер атомов и молекул среды.
5. Показано, что в силу противоположного влияния с одной стороны заряда ядер, а с другой стороны размеров атомов и молекул, плотность химических элементов не всегда совпадает с оптической плотностью.
6. Показано, что дисперсия фотонов происходит вследствие различных величин радиусов потока фотонов и из-за различных точек столкновения фотонов с частицами среды.
7. Показано, что как минимум одна из причин расширения луча потока фотонов одной длины волны, после преломления, является точка столкновения фотонов с частицами среды.

Литература:

1. Раимкулов М.Н. Механизм преломления электромагнитной волны. // Журнал: Физика №2, 2011, с.50-52.
2. Жумалиев К.М., Раимкулов М.Н. Структура элементарных частиц и волновые свойства фотонов. // Итоги науки. Том 2. Гл. 2. – Избранные труды международного симпозиума по фундаментальным и прикладным проблемам науки. – М.: РАН, 2014. – 186 с.
3. Раимкулов М.Н. Электрические силы и их связь со структурой элементарных частиц. // Журнал: Физика №2, 2012, с. 42-49.
4. Жумалиев К.М., Раимкулов М.Н. О заряде элементарных частиц. // Журнал: Известия НАН КР №3, 2013, с.10-16.
5. Раимкулов М.Н. Структура, размер и длина волны фотонов. // Узбекский физический журнал, 2014 г., том 16, №5, стр.380-387.
6. Исследования и разработка структур и методов обработки и хранения аэрокосмической видеoinформации для народнохозяйственных задач Кыргызской республики. Раздел 1. Разработка фундаментальных основ, технологий и информационных систем обработки, интерпретации и хранения аэрокосмических изображений // Отчет о научно-исследовательской работе, г. Бишкек, 2017 г., с. 52-53.
7. Мищенко К.П., Равдель А.А. и др. Краткий справочник физико-химических величин, Л.: Химия, 1974 г., стр. 139.
8. Дашевский В. Г. Атомный радиус. // <https://bourabai.ru/physics/0230.html>